

METODOLOGIAS ATIVAS USADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ANÁLISE DOS TRABALHOS APRESENTADOS NO II SIMPÓSIO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (II SINMAEPT)

Área Temática: Experiências com metodologias ativas na educação básica e tecnológica.

DOI: 10.5281/zenodo.7661227

Cleilton Sampaio de Farias¹
José Júlio César do Nascimento Araújo²
Edilene Ferreira da Silva³

RESUMO

Este trabalho buscou discutir quais metodologias ativas - MA são mais utilizadas na educação básica, valendo-se dos 119 trabalhos publicados nos anais do II Simpósio Nacional de Metodologias Ativas na Educação Profissional e Tecnológica - II SINMAEPT. O procedimento para a coleta de dados foi do tipo Mapeamento Sistemático de Literatura dos resumos. Os critérios utilizados foram: identificação, seleção e elegibilidade. Dentre as 120 submissões, 79 versaram sobre as metodologias ativas na educação básica e técnica. Após a leitura dos mesmos, percebeu-se que 44 não se apoiaram em apenas uma metodologia e, por isso, analisou-se os 35 restantes. Os resultados indicaram que de todas as MA utilizadas, ganhou destaque aquelas que envolvem a diversão como a gamificação e os jogos, as que envolvem problemas e a possibilidade de ensino híbrido.

Palavras-chave: metodologias ativas; estudantes; autonomia; estratégias; aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A necessidade de estreitar a relação entre teoria e prática, no foco no contexto dos estudantes, articulando conhecimento escolar com experiências da vida já era defendido por John Dewey há muitas décadas (1976). Essa concepção influenciou educadores brasileiros como Anísio Teixeira e Lourenço Filho do movimento Escola Nova, que propuseram um contraponto ao ensino tradicional, colocando o aluno no centro do processo e enfatizando o protagonismo durante a aprendizagem.

No Brasil, o ensino tradicional e suas metodologias tradicionais foram criticadas por Freire (1970) como sendo fundamentadas em relações narradoras e dissertadoras de conteúdos entre sujeitos ativos (professores) e objetos pacientes (estudantes). A forte crítica ao ensino bancário aponta para perspectivas mais críticas, humanistas e sobretudo focadas no discente a partir da construção da educação de qualidade e também emancipatória (FREIRE, 1970, p. 75).

¹ Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT/IFAC/Campus rio Branco. cleilton.farias@ifac.edu.br

² Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT/IFAC/Campus rio Branco. E-mail: jose.araujo@ifac.edu.br

³ Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT/IFAC/Campus rio Branco. E-mail: edilene.ferreira@ifac.edu.br

Dale (1969) em outro viés enfatiza que a retenção do conhecimento quando se utiliza as metodologias tradicionais são baixos (5% ao assistir uma palestra, 10% ao realizar leitura, 20% ao utilizar recursos audiovisuais e 30% ao demonstrar ou usar imediatamente) em relação quando se utiliza atividades relacionadas com as metodologias ativas, tais como: 50% com argumentação e discussão em grupo, 75% com atividades práticas e 85% ensinando os outros.

As Metodologias Ativas (MA) são apontadas como uma das soluções para romper o ensino bancário (FREIRE, 1970), estreitar a relação teoria e prática (DEWEY, 1976) e melhorar a qualidade da aprendizagem (DALE, 1969). Surgem como opção para tornar o ensino voltado para a valorização dos saberes dos estudantes e de sua autonomia na busca de aprendizado e da interdisciplinaridade (FARIAS, 2021). Elas abrangem uma grande variedade de estratégias de aprendizagem destinadas a incentivar a participação ativa do aluno (“learning-by-doing”) (SCHEYVENS et al., 2008), com foco nos processos de aprendizagem (MORAN, 2018), requerendo mais do que simples atividade, devendo também incentivar o pensamento e a reflexão sobre atividades de aprendizagem (SCHEYVENS et al., 2008) “reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos” (BERBEL, 2011).

Para Moran (2018) a vida como processo ativo requer a valorização da aprendizagem por meio de questionamentos e experimentação, que pode proporcionar mais benefícios ao estudante. A aprendizagem é ativa quando possibilita avanços em espiral, de níveis mais simples para mais complexos de conhecimentos e competência em todas as dimensões da vida. Podendo ser alcançada por experimentações, por designers e pela aprendizagem maker de forma personalizada e compartilhada. Para que isso ocorra, todo o ambiente escolar precisa ser acolhedor, aberto, criativo e empreendedor (MORAN, 2018).

As razões para a inserção dessas metodologias em contraponto às tradicionais residem, em primeiro lugar, na possibilidade de mudança no protagonismo no processo de ensino e aprendizagem, mas, também, na qualidade da aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida em sociedade.

Considerando as especificidades dos estudantes e dos diversos contextos de aprendizagens há, por isso, uma diversidade de metodologias ativas que funcionam de acordo com os seus propósitos, algumas mais adequadas para o nível superior e outras para o ensino básico.

Nesse sentido, este trabalho buscou discutir quais metodologias ativas são mais utilizadas para o ensino na educação básica, valendo-se dos 119 trabalhos publicados nos anais do II Simpósio Nacional de Metodologias Ativas na Educação Profissional e Tecnológica - II SINMAEPT.

METODOLOGIA

O II SinmaEPT - 2023 foi aprovado no edital do Programa de Apoio a Eventos - PAEP/2022 da Capes, com realização do dia 22 ao dia 25 de março de 2023, na cidade de Rio Branco – AC e transmitido online para todo Brasil. O evento foi semipresencial (híbrido), de modo que os participantes presentes tiveram espaço adequado e acesso à internet para a apresentação de trabalhos durante o evento.

Houve duas modalidades de trabalhos: 1) resumo expandido (sobre experiências com metodologias ativas no ensino básico e técnico, no ensino superior e tecnológico e na pós-graduação) e 2) resumo expandido sobre produto educacional de experiência com metodologia ativa do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT.

O procedimento para a coleta de dados foi do tipo Mapeamento Sistemático de Literatura dos resumos publicados nos anais do II SINMAEPT. Os critérios utilizados foram: identificação, seleção e elegibilidade. Dentre as 120 submissões, 79 versaram sobre as

metodologias ativas na educação básica e técnica; 29 no ensino superior e tecnológico; 06 na pós-graduação e 06 foram produtos educacionais.

Figura 1. Desenho da pesquisa bibliográfica realizada a partir dos trabalhos apresentados no II SINMAEPT.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

O método de análise utilizado foi a Análise de Conteúdo Categórica Temática (BARDIN, 2016), que possibilitou uma ampla exploração do tema em estudo, de maneira didática e detalhada, apresentada em três fases: 1) A pré-análise é a fase da organização, que envolveu uma leitura flutuante dos 79 artigos encontrados; 2) A exploração do material ou escolha dos documentos; 3) O tratamento dos resultados, a inferência (deduções lógicas, o objetivo da Análise Categórica) e a interpretação (subjetividade do pesquisador com fundamentação metodológica de análise), requerem atenção às *unidades de registro* (palavras, frases e números).

Por fim, vale ressaltar, que o tratamento dos resultados foi realizado a partir de uma análise categórica focada nas unidades de registro, de modo fidedigno ao pensamento dos autores e que os códigos atribuídos para a coleta de dados e resultado foram coerentes com o pensamento dos autores voltados para este objeto de pesquisa.

Após a leitura dos 35 artigos, organizamos os dados em planilha de Excel e fizemos as análises com a utilização do software Nvivo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, RESULTADOS E DISCUSSÕES

Geralmente, entendemos que professores da educação básica utilizam metodologias conhecidas do grande público, quase sempre aprendidas nas aulas e livros de didática. O senso

comum compreende que não há muitas tentativas de trabalhar com a autonomia e protagonismo dos estudantes.

Todavia, quando analisamos os trabalhos submetidos, aprovados e publicados nos anais do II SINMAEPT evidencia-se o contrário. Diversos professores utilizam MA em suas aulas nas diversas modalidades da educação básica, como mostramos na figura 2.

Figura 2. Metodologias ativas utilizadas pelos professores da educação básica.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

De todas as MA utilizadas, ganhou destaque aquelas que envolvem a diversão como a gamificação (20%) e os jogos (8,6%); as que envolvem problemas como a Aprendizagem Baseada em Projetos (17,1%) e a própria Aprendizagem Baseada em Problemas (5,7%) e o Ensino Híbrido de forma geral (8,4%) e sua forma de aplicação por meio da Rotação por Estações (8,6%).

A Aprendizagem Baseada em Jogos – ABJ ou em inglês a Games-Based Learning – GBL faz referência a uma metodologia de aprendizagem derivada do uso de jogos de computador com valor educacional ou diferentes tipos de aplicações de software que usam jogos computacionais para o ensino e educação em todas as suas fases: exposição didática, avaliação e feedbacks (TANG; HANNEGHAN; EL-RHALIBI, 2009). Nessa metodologia são considerados os jogos, simulações, jogos de computador, jogos de simulação, simulações de computador, jogos de simulação de computador e jogos sérios.

Já o termo Gamificação da aprendizagem, por sua vez, são métodos e estratégias de ensino e aprendizagem baseadas em jogos com o objetivo de torná-las mais divertidas e mais profundas com desafios, senso de controle, tomada de decisão e senso de domínio. Um dos modelos dessa metodologia é o ARCS sigla do inglês para Attention, Relevance, Confidence e Satisfaction. Primeiro captura-se a atenção do estudante caso ele esteja interessado no conteúdo, para isso, é necessário que o novo conhecimento tenha ligação com algo relevante para os

estudantes, na qual a confiança pode ser atingida com o alcance das expectativas em relação a nova informação e, por fim, ocorre a satisfação quando o estudante percebe que aprendeu algo de valor (KAPP, 2012).

Para Hung (2015) a Aprendizagem Baseada em Projetos - ABProj é uma variação da ABP. A referida metodologia é empregada em uma ampla variedade de disciplinas e níveis de ensino quando os alunos são designados para concluir um projeto que envolve a concepção de uma solução para um problema da vida real. A principal diferença entre a ABProj e os dois tipos de ABP (pura e híbrida) é que o processo de resolução de problemas é mais uma aplicação de conhecimento do que aquisição. Ou seja, dentro ABP (puro e híbrida), os alunos precisam identificar o que necessita ser aprendido (que são os conhecimentos e habilidades do conteúdo pretendido) e, em seguida, pesquisam as informações e aplicam na resolução do problema. Por outro lado, na ABProj os alunos recebem vários graus de conhecimentos e habilidades de conteúdo necessários do professor e, então, recebem um projeto para desenvolver usando esse conhecimento com uma tendência para a aprendizagem dirigida pelo professor.

A Aprendizagem Baseada em Problemas - ABP é uma metodologia de ensino e uma forma de organizar o currículo, na qual, o foco principal é a atuação ativa dos estudantes na resolução de problemas e produção do seu conhecimento (BARROWS, 1986). Como uma metodologia de ensino a ABP pode ser definida como um processo de pesquisa que envolve perguntas, curiosidades, dúvidas, dificuldade e incertezas, que se deve resolver (BARELL, 2007) através da adoção de estratégias previamente organizadas para subsidiar a orientação do professor nos ciclos tutoriais que favoreçam a autonomia dos estudantes, a organização dos grupos e o pensamento crítico, fundamental para a resolução do problema e construção do conhecimento. Por essas características que a ABP é considerada uma das metodologias ativas mais produtivas atualmente (CACHINHO, 2010), sobretudo, pela capacidade de desenvolver habilidades interpessoais (LEE, 2001) e pelo potencial para o desenvolvimento do aprendizado significativo (FINK, 2003).

De fato, realizamos uma análise de conteúdo de todos os resumos expandidos no eixo temático e percebemos que entre as 1000 palavras mais citadas, aquelas relacionadas a essas metodologias apareceram entre as primeiras, logo após as que conceituam ou caracterizam as MA, tais como: projeto (24ª posição, citado 211 vezes), projetos (29ª posição, citado 183 vezes), gamificação (41ª posição, citado 160 vezes), jogos (48ª posição, citado 147 vezes) e problemas (61ª, citado 132 vezes), conforme mapa de árvore abaixo.

Figura 3. Mapa de árvore elaborado a partir das 1000 palavras mais citadas nos resumos sobre MA no ensino básico e técnico.

ensino	aprendizagem	ativas	trabalho	atividades	acesso	médios	professores	estudantes	conteúdo	exper	dispo	jogos	ativid	brasileira	matemática
			pesquisa	formação	aluno	partir	profiss	sendo	prop	ambie	social	concep	produ	tecnol	língua
	metodologi	sobre	metodol	aulas	escola	projeto	ativa	gamif	conter	relaçã	aborda	ciênci	técnic	nesses	escri
educação		forma	foram	profess	prática	prática	ciênci	atrav	exper	feder	curso	realiz	tempor	anal	podem
alunos	estudantes	processo	entre	conhec	assim	desen	constr	figura	sentid	probl	escol	utiliza	fund	possi	hist
									pelos	durar	escol	fonte	segur	neste	mom
									tecn	estud	conte	paulo	silva	disce	aplica

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

Esses resultados são semelhantes aos obtidos por Farias (2021), quando o mesmo buscou levantar, no período de 2010 a 2020, quais são as metodologias ativas mais publicadas

e compreender como as mesmas funcionam, utilizando-se de uma revisão de literatura, em uma abordagem preferencialmente qualitativa, com o levantamento dos dados em livros sobre a temática dados e no Portal de Periódicos da Capes, no período de 2010 a 2020, o mesmo percebeu-se que as metodologias mais publicadas no período foram: Aprendizagem Baseada em Estudo de caso (63% dos trabalhos), Aprendizagem Baseada em Jogos e Gamificação (23%), Aprendizagem Baseada em Problemas (7%) e Aprendizagem Baseada em Projetos (6%), sendo que, as outras metodologias juntas responderam por 1% restantes. Nesta seção a fundamentação teórica, os resultados e a discussão do trabalho serão apresentados em conformidade com a correta interpretação dos dados, articulada com a base teórica. Serão aceitos gráficos, tabelas, infográficos e imagens para apresentação dos dados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente que as MA saíram do ensino superior e já estão se expandindo para o ensino básico. Todavia, as que mais se utilizam são aquelas voltadas para a diversão, criatividade e problematização. Essas metodologias funcionam de diversas formas, mas, o que as unem é a problematização, o incentivo a autonomia para tornar o estudante protagonista de seu aprendizado, o professor orientador, assim como, o favorecimento para o desenvolvimento de habilidades conceituais.

REFERÊNCIAS

- BARELL, John. **El aprendizaje basado en problemas: un enfoque investigativo**. Buenos Aires: Manatial, 2007.
- BARROWS, H. S. A taxonomy of the problem-based learning. **Medical education**. 1986. 20, 481-486.
- BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011.
- CACHINHO, Herculano. Aprendizagem baseada em problemas: desafios da sua implementação em ambientes de racionalidade técnica. **PBL 2010 Congresso Internacional**. São Paulo, Brasil, 8-12 de fevereiro de 2010.
- DALE, E. **Edition of audio-visual methods in teaching**. New York: Dryden, 1969.
- DEWEY, J. **Experiência e educação**. São Paulo: Nacional, 1976.
- FARIAS, Cleilton Sampaio de. Quais são e como funcionam as metodologias ativas mais publicadas no período de 2010 a 2020. **Revista Conexão na Amazônia**, ISSN 2763-7921, v. 2, n. Edição especial VI Conc&t, 2021.
- FINK, L. Dee. **Creanting significant learning experiences: na integrated approach to designing college courses**. Jossey-Bass: San Francisco, 2003.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1970.
- HUNG, Woei. Problem-Based Learning: Conception, Practice, and Future. In: Cho *et al.* (eds.), **Authentic Problem Solving and Learning in the 21st Century, Education Innovation Series**, DOI 10.1007/978-981-287-521-1_5. 2015.
- KAPP, Karl. **The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education**. Pfeiffer, 2012.

LEE, Chris. Problem Based Learning: a Personal View. **Planet**. Special Edition Two: Case Studies in Problem based Learning (PBL) from Geography, Earth and Environmental Sciences. November, 2001.

MORAN, José. Metodologias ativas para a aprendizagem mais profunda. In: BACICH, Lilian; MORAN, José. (Orgs.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora**. Porto Alegre: Penso, 2018.

SCHEYVENS, Regina; GRIFFIN, Amy L.; JOCOY, Christine L.; LIU, Yan; BRADFORD, Michael. Experimenting with Active Learning in Geography: Dispelling the Myths that Perpetuate Resistance. **Journal of Geography in Higher Education**, 32:1, 51-69, 2008, DOI: 10.1080/03098260701731496.

TANG, Stephen; HANNEGHAN, Martin; EL RHALIBI, A. **Introduction to Games-Based Learning. Games-Based Learning Advancements for Multi-Sensory Human Computer Interfaces**. Techniques and Effective Practices: New York, 2009.